

Bag of words vs. Textsegmentierung auf Artikelebene Workflow zur Texterkennung einer vormodernen Anzeigenzeitung

Workflow Layout- und Texterkennung mit Transkribus
(Projekt «Märkte auf Papier», Avisblatt, vormoderne Anzeigenzeitung; genauerer Workflow in PPP)

Layouterkennung:

- Layouterkennung ist Voraussetzung für Texterkennung – Text wird nur dort erkannt, wo die Layouterkennung Text feststellt
- Für mehrspaltiges, komplexes Layout mit einzelnen Anzeigen/Artikeln auf einer Seite noch kein zuverlässiges Modell in Transkribus (vmtl. frühestens 2021); mehrere Möglichkeiten:
 - o Nutzung eines vorhandenen Transkribus-Modells und manuelle Verbesserung (ggf. sehr zeitaufwendig)
 - o Komplette manuelle Setzen von Layouteinheiten (sehr zeitaufwendig) in Transkribus oder außerhalb (page-XML für Import nach Transkribus nötig)
 - o Auslagerung der Layouterkennung an externe Partner*innen zur (semi-)automatisierten Erkennung (page-XML für Import nach Transkribus nötig)
 - o Bsp.: Nutzung/Anpassung von dhSegment (Transkribus-Modell) für jeweiliges Zeitungslayout, ggf. in Kombination mit Postprocessing für bessere Ergebnisse
 - o Auch möglich: Ignorieren der Anzeigen-/Artikelgrenzen → Bag of words – in manchen Fällen bereits hilfreich/vorerst sinnvoll (für Projektanträge etc.)

Dauer Layouterkennung in Transkribus für Anzeigenzeitung mit ca. 600 Seiten: etwa 2 h

Kosten Auslagerung Layouterkennung schwer vorzusagen – im Zeitungsprojekt Avisblatt (eine vormoderne Anzeigenzeitung, zahlreiche Layout- und Formatwechsel über 115 Jahre, viel Inkonsistenz)en bisher dreimaliges Nachtrainieren eines vorhandenen Modells mit entsprechender Anpassung im Postprocessing: 1,5 Monate Hilfskraftanstellung (100%) – Ergebnisse damit sehr zufriedenstellend, evtl. noch kleinere Nachbesserungen nötig → etwa 2 Monatslöhne Hilfskraft

Texterkennung:

- Auswahl eines (ungefähr) passenden Texterkennungsmodells (Anfrage bei Transkribus unter Angabe der Schriftart möglich); 1. Durchgang Texterkennung
- Training des Modells, i.e. Erstellen von Ground Truth (= korrekter Text nach festgelegten Transkriptionsregeln) für ca. 30 Seiten; mit diesem Material Training des Modells (entweder für Training freigeschalteter Account oder via Mail an Transkribus) innerhalb weniger Stunden
- Evaluation des Ergebnisses (Character-Error-Rate in Transkribus); evtl. erneutes Training
- CER für Drucke sehr niedrig; im Projekt Avisblatt (Fraktur) unter 1%

Dauer Modelltraining: etwa 2-4 Stunden, je nach Textmenge und Korrektheit des Modells

Dauer Texterkennung bei Anzeigenzeitung mit ca. 600 Seiten: etwa 12–20 Stunden

Kosten Texterkennung: für Fraktur/Druck 3–6 Cent/Seite; für Handgeschriebenes sicher höhere Kosten (Kostenmodell von Transkribus ab 2020)

Geeignet für?

- Im Rahmen von Vorprojekten/Machbarkeitsstudien mit Workflow an einem kleineren Quellensample
- Projekte, die sich auf eine/wenige Publikationen beschränken → evtl. ausgelagertes Layouttraining nicht zu (kosten-)aufwendig
- Projekte, die über bereits vorsegmentiertes Material verfügen (über impresso, über e-newspaperarchives, über ?)
- Projekte, die hauptsächlich Texterkennung verbessern wollen

Desiderata:

- Layouterkennung bzw. Artikel-/Anzeigensegmentierung immer noch mit großem Aufwand verbunden – wenn Institutionen die Nutzung ihrer digitalisierten Bestände befördern möchten, ist gute Segmentierung wichtiger als gute Texterkennung
- Erweiterung bestehender Layout-/Segmentierungsmodelle, analog zu Texterkennungsmodellen – zwar ist Transkribus Modellsilo bei Textmodellen, aber Layouterkennung dort weiterhin kostenfrei

Weiterführende Links:

transkribus.eu

<https://github.com/dhlab-epfl/dhSegment>

<https://dhlab-epfl.github.io/dhSegment/>